

**ODAMLARDAGI XROMOSOMALAR STRUKTURASINING BUZULISHI
NATIJASIDA KELIB CHIQUADIGAN IRSIY KASALLIKLAR VA ULARNING ERTA
DIOGNOSTIKASI**

G‘ulomov G‘afurjon Shavkatbek o‘g‘li, Olimova Odinaxon Maxkamjon qizi

Andijon davlat universiteti

e-mail: gafurjon.gulomov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15602293>

Annotatsiya: Irsiy kasalliklar – genetik informatsiya (irsiy axborotning buzilishi natijasida kelib chiqadigan kasalliklar; asosan, xromosomalar yoki genlardagi mutatsiyalar tufayli paydo bo‘lib, avloddan-avlodga o‘tadi. Mutatsiyalar tashqi muhit omillari (ionlashtiruvchi nurlar, ayrim biologik faol kimyoviy birikmalar) hamda organizm va hujayralardagi salbiy ta’sirlar oqibatida mutatsiya ro‘y berishi mumkin.

Irsiy kasalliklar asosan, klinik-genealogik usul bilan o‘rganiladi, bunda avlodlar shajarasi tuziladi. Bu usul yordamida irsiy kasalliklar autosomada-dominant, autosomada-retsessiv va jins bilan bog‘liq kasalliklarning turli yo‘llar bilan nasldan-naslga o‘tishi aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: xromosoma, dominant, retsessiv, autasoma, genotip, fenotip, mutatsiya, inversiyalar, Shereshevskiy-Terner, Dauns sindrom.

Аннотация: Наследственные заболевания-Генетическая информация (заболевания, возникающие в результате нарушения наследственной информации; в основном вызываются мутациями в хромосомах или генах и передаются из поколения в поколение. Мутации могут возникать в результате воздействия внешних факторов окружающей среды (ионизирующая радиация, некоторые биологически активные химические соединения) и негативных воздействий на организм и клетки). Наследственные заболевания изучаются в основном с помощью клинико-генеалогического метода, предполагающего составление родословной. Этот метод используется для выявления наследственных заболеваний (аутосомно-доминантных, аутосомно-рецессивных и сцепленных с полом).

Установлено, что серьезные заболевания передаются из поколения в поколение различными способами. При аутосомно-доминантных заболеваниях заболевание контролируется доминантными генами, расположенными на аутосоме.

Ключевые слова: хромосома, доминантный, рецессивный, аутосома, генотип, фенотип, мутация, инверсия, Шерешевского-Тернера, синдром Дауна.

Abstract: Hereditary diseases- are diseases that arise as a result of a violation of genetic information (genetic information; mainly arise due to mutations in chromosomes or genes and are passed on from generation to generation. Mutations can occur as a result of external environmental factors (ionizing radiation, some biologically active chemical compounds) and negative effects on the organism and cells. Hereditary diseases are mainly studied by the clinical-genealogical method, in which a family tree is compiled. This method determines the transmission of hereditary diseases (autosomal dominant, autosomal recessive and sex-linked diseases) from generation to generation in various ways. In autosomal dominant diseases, the disease is controlled by dominant genes located on the autosome.

Keywords:- chromosome, dominant, recessive, autosome, genotype, phenotype, mutation, inversion, Shereshevsky-Turner, Downs syndrome

KIRISH: XX asrning 30-40 yillarida tibbiyot genetikasi sohasida ancha yutuqlarga erishildi. S.G.Levit, S.N.Davidenkov, S.N.Ardashnikov, A.P.Prokofeva-Belgovskaya, V.P.Efroimson, A.A.Malinovskiylar odam genetikasi va tibbiyot genetikasi rivojlanishiga juda katta hissa qo‘shdilar [1,2]

Genetikaning rivojlanishida irsiyatning xromosomalar nazariyasining yaratilishi juda katta ahamiyatga ega bo‘ldi. Bu nazariyaning asoschisi T.Morgan Nobel mukofotiga sazovor bo‘ldi.

Xromosoma nazariyasi sitologiya va genetika yutuqlaridan foydalanish natijasida yaratildi va uning yaratilishida Boveri, E.Vilson, V.Setton va boshqa mashhur olimlarning tadqiqotlari katta ahamiyatga ega bo‘ldi [3,4].

Darvinizm va genetika g‘oyalarining bir-biriga qo‘shilishi natijasida populyatsiyalar genetikasi rivojlandi. Populyatsion genetika S.Chetverikovning 1926 yilda yozgan klassik ahamiyatga ega bo‘lib qolgan maqolasidan «Hozirgi zamon genetikasi nuqtai nazaridan evolyutsion ta‘limotning ba‘zi bir tomonlari» keyin tez rivojlana boshladi [5].

MATERIAL VA USULLAR

Tadqiqotlar 2023-2024 yillarda olingan tug‘ma rivojlanish nuqsonlari (TRN) to‘g‘risida bildirishnomalar bo‘yicha statistik ma‘lumotlarni retrospektiv ravishda respublikaning tug‘ruq majmualaridan o‘rganildi. xromosoma kasalliklari bo‘yicha tashxisini maslahat va sitogenetik tasdiqlash uchun Andijon viloyati skrining markaziga chaqirilgan va murojaat qilgan xromosoma kasalligiga gumon qilingan bolalar, prenatal skrining natijasida yuqori xavf guruhiga kirgan homilador ayollarda tahlil qilindi.

Xromosoma kasalligi bo‘yicha gumon qilingan bolalar va ularni ota-onalari, shuningdek yuqori xavf guruxiga kirgan xomiladorlarda kordotsentez usulida olingan materiallar sitogenetik usul yordamida tekshirildi.

NATIJAVA MUXOKAMA

Daun sindromi bo‘lgan bolalari bo‘lgan ayollar homiladorlik paytida noqulay somatik va akusherlik holatiga ega edilar. Eng keng tarqalgan kasalliklardan ba‘zilari quyidagilardir: turli darajadagi anemiya - 76,6 %, qalqonsimon bez kasalliklari - 30,56%, homiladorlikning birinchi trimestrida isitma bilan ORVI - 10,9%, spontan abort qilish tahdidi - 6,5%, polihidramnioz- 4,3%, nefrit, kolpit, gastrit va boshqalar - 2,2%. Taxlillarga ko‘ra 17,4 % (39) ayollarda oldingi homiladorlik spontan tushish bilan tugagan.

Ushbu guruhda tug‘ma nuqsonlar ham qo‘shilgan: tug‘ma yurak nuqsonlari, yuzning anomaliyalari, tayanch-harakat sistema, oshqozon-ichak trakti va ayirish sistemasi

Tug‘ma rivojlanish nuqsonlari	Miqdori	Bildirishnomalarning umumiy soniga nisbatan foizi
Tug‘ma yurak nuqsoni	116	35,8 %
Mushak-skelet sistemasi	108	33,3 %
Yuz anomaliyasi	17	5,2 %
Oshqozon-ichak trakti	14	4,3 %
Ayirish sistemasi	7	2,2%
Tug‘ma ixtioz	1	0,3 %
Bildirishnomalarning umumiy soni	324	100 %

Daun sindromiga chalingan bolalar 321 ta ayoldan 20,8 % (67 nafar) holatda, ikkinchi homiladorlikda - 20,6 % (66 nafar), uchinchi homiladorlikda - 16,2 % (52 nafar), to‘rtinchi homiladorlik - 14 yoshda. 95% (48), beshinchi homiladorlik - 12,15% (39) da, VI va undan ko‘p homiladorlik - 15,3 % (49) da.

Bizning kuzatuvlarimizga ko‘ra, Daun sindromi uchun mumkin bo‘lgan xavf omillaridan biri, ilgari normal homiladorlik va sog‘lom bolalar bo‘lgan ayollarda uzoq davom etadigan bepushtlik davri.

Shuningdek, Daun sindromi bo‘lgan bolalar konsyepsiya chastotasi o‘rtasida mavsumiylikning o‘zgarishiga qarab to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqlik mavjud edi, ya‘ni yeng ko‘p konsepsiyalar iyul va avgust oylariga nisbatan yanvar, fevral va oktabr oylariga to‘g‘ri keladi

XULOSA

Bizning tadqiqotlarimiz natijalariga ko‘ra, Daun sindromining chastotasi 35 yoshdan oshgan onalar foizining ko‘payishi bilan bog‘liq emas, chastotaning o‘zgaruvchligini 35 yoshgacha bo‘lgan yosh onalar guruhi (80,4 % hollarda), shuningdek primipar onalar guruhi (21,7% hollarda).

Mintaqamizda aniqlangan Daun sindromining sitogenetik variantlarining chastotasi, jahon adabiyoti ma‘lumotlari bilan taqqoslaganda, unga ko‘ra mozaitsizm 2-3%, muntazam trisomiya 90-95%, translokatsiya Daun sindromining umumiy sonining 4-7% holatlarida uchraydi, foiz nisbatida sezilarli farqlarga ega. Shunday qilib, bizning tadqiqotlarimiz natijalariga ko‘ra mozaitsizm 41,9%, muntazam trisomiya 54,8% va translokatsiya Daun sindromining umumiy sonining 3,2% ni tashkil qiladi.

Ota-onalar yoshi kattaroq bo‘lsa, Daun sindromi bilan bolani tug‘ilishi ehtimoli ko‘proq. Bu haqiqat ko‘p yillar davomida ma‘lum bo‘lgan. 29 yoshga qadar xavf kattaligi ahamiyatsiz o‘zgaradi, lekin 35-39 yoshdan boshlab egri chiziq yuqoriga ko‘tariladi

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

- 1.Малиновский А.А. Очерки по медицинской генетике. - Л.: Наука, 1965. - 296 с.
- 2.Levit S.G. Human Genetics and Medical Progress. // Soviet Genetics, 1938, Vol. 4(2), pp. 112–120.
- 3.Wilson E.B. The Cell in Development and Heredity. - New York: Macmillan, 1900.
4. Morgan T.H. The Mechanism of Mendelian Heredity. - New York: Henry Holt and Company, 1915.
- 5.Chetverikov S.S. Hozirgi zamon genetikasi nuqtai nazaridan evolyutsion ta‘limotning ba‘zi bir tomonlari // Eksperimental biologiya jurnali. - 1926. - T. 2. - №1. - B. 3–20.